

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И СУБЪЕКТИВНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОЦЕНКИ ПРОДУКЦИИ

УДК 657.1

Я.Ю. Моточенкова

Достоверность бухгалтерской информации, выраженной в стоимостных показателях, является одним из главных требований потребителей, предъявляемых как к данным бухгалтерского учёта, так и финансовой отчётности. Отвечает этим требованиям правильно построенный процесс стоимостного измерения учётных объектов.

Операции с активами, к которым относятся незавершенная и готовая продукция, носят в машиностроении массовый характер, занимают значительный удельный вес в происходящих фактах хозяйственной деятельности и потому существенно влияют на финансовый результат организаций. В частности применение тех или иных способов оценки незавершенной и готовой продукции, компоненты стоимостного измерения напрямую воздействуют на величину прибыли от производства и продаж готовой продукции.

Практики-профессионалы в области бухгалтерского учёта всегда рассматривали величину затрат в незавершённую продукцию как регулятор себестоимости продаж и получения прибыли. Нередко, как показывают результаты исследований, проведенных в организациях машиностроительной отрасли Южно-Уральского региона, применяются разные способы для стоимостного измерения незавершённой и готовой продукции.

Из анализа публикаций, посвященных учёту затрат на производство, можно заключить, что эволюция способов оценки незавершенной продукции шла по пути сокращения номенклатуры статей затрат, включаемых в оценку. Следует отметить, что многие исследователи в своих работах по калькулированию видели основную задачу, которую выполняет этот учётный процесс в определении себестоимости только готовой продукции [1; 2; 3]. Такой односторонний взгляд на проблему привёл к неутешительным последствиям, когда в оценочном процессе практики стали использовать разные составляющие для определения величин затрат относимых к готовой продукции и к незавершённой. Эти различия имеют место и в настоящее время. Кроме того они усиливаются, на что показывают результаты исследования применяемых на практике методов калькулирования себестоимости проданной продукции и оценки остатков незавершенной и готовой продукции в бухгалтерском учете.

Однако, в любом случае учёные и практики отмечали, «...что там где есть конкуренция, где рынок знает постоянные колебания цен, оценка готовой продукции и незавершенного производства становятся параметром хозяйственной жизни» [4]. Тем самым они подчёркивали значимость измерения затрат как в незаконченные производством изделия, так и признаваемых готовыми. В дальнейшем исследователи стали придавать определённое значение оценке реализованной продукции, подчёркивая особую важность процессам

продаж и получению финансовых результатов.

Основная проблема, возникающая при формировании стоимости незавершенной и готовой продукции, состоит в необходимости разработки достаточно аналитичной классификации производственных затрат, позволяющей подразделить затраты на прямые и косвенные, обосновании экономически целесообразной базы распределения и перераспределения косвенных затрат, выборе способов оценки. Известно, что всякое условное распределение косвенных расходов может исказить оценку единицы продукции, так как базы распределения не всегда экономически обоснованы.

95

Решалась эта проблема в течение длительного периода по-разному и до сих пор остаётся дискуссионной. В начале 20 века, в связи с возникновением систем стандарт-коста и директ-костинга, к ней добавились вопросы разделения затрат на постоянные и переменные. При этом стали предлагать постоянные расходы, независимые от объема производства, погашать полностью за счёт финансовых результатов, измеряя себестоимость незавершённой и готовой продукции по ограниченной переменными расходами себестоимости.

Параллельно с необходимостью классификации затрат возникли идеи исчисления стоимости выхода продукции по каждому переделу и выявления прибыли или убытка на каждом участке [4]. Они утверждали, что если бухгалтер ответит на этот вопрос, то предприятие сможет решить главную задачу: надо ли иметь все переделы или оставить только те, что приносят максимальную прибыль, используя полуфабрикаты, приобретенные у других предприятий. Именно предложение организации учёта затрат по переделам можно квалифицировать как момент начала использования полуфабрикатного варианта сводного учёта, при котором полуфабрикаты и незаконченные производством изделия стали оценивать по мере нарастания затрат, в большей мере это по фактической себестоимости предыдущего передела и некоторых затрат того передела, где находится незавершённое производство.

С изменением целей калькулирования модифицируются методы и способы оценки незавершённой и готовой продукции, которые всё больше принимают приблизительный характер. Положение приблизительности расчётов объяснялось тремя причинами: временным промежутком, способом распределения общих расходов и методами оценки затрат. Детальное исследование процессов учёта затрат и калькулирования выявило следующие взаимосвязи между названными учётными участками, которые в настоящее время разведены по двум подсистемам бухгалтерского учёта (рисунок 1.).

Итак, способы оценки незавершенной и готовой продукции взаимосвязаны: в их основе лежит группировка затрат в целях оценки выхода полуфабрикатов, деталей, поковок, отливок в центрах ответственности; калькуляция затрат по статьям и носителям.

Рисунок 1. Порядок формирования оценочной информации для готовой и незавершенной продукции

Современные авторы также по-разному рассматривают значимость и порядок определения стоимости незавершенной и готовой продукции, формируемой в рамках бухгалтерского учета. Например, калькуляционная оценка по ограниченной себестоимости используется для ценообразования и принятия оперативных решений при специфических обстоятельствах, тогда в неё не включаются общехозяйственные расходы, целиком относимые на финансовый результат того периода, в котором они возникли. Так, С.А. Рассказова-Николаева выделяя преимущества оценки незавершенной и готовой продукции по ограниченной себестоимости пишет, что с её помощью достигается: 1) простота и объективность оценки, так как отпадает необходимость в условном распределении постоянных затрат; 2) возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам, при этом постоянные затраты не оказывают влияния на себестоимость изделий; 3) возможность выявления изделий с большей рентабельностью; 4) возможность проведения эффективной политики цен (указывает на более выгодные комбинации цены и объема).

Тем не менее, по нашему мнению, такая оценка имеет определённый негатив, который состоит в субъективном разделении затрат, формирующих себестоимость

96

продукции, на постоянные и переменные при наличии смешанных затрат. В таком случае отсутствие объективных расчётов, базирующихся на экономически обоснованных отраслевых методиках распределения и перераспределения затрат может привести к ошибочному определению цены изделия и риску не покрытия производственных затрат организации, ложным результатам анализа влияния факторов на прибыль.

Среди авторов, занимающихся в настоящее время решением проблем достоверности стоимостного измерения незавершённой и готовой продукции следует отметить М.А. Вахрушину, Т.П. Карпову, В.Ф. Палия, О.В. Рыбакову, А.Ю. Соколова, А. Яругову и др. Исследуя их работы можно сделать вывод, что с одной стороны они используют общий подход, основанный на классификации затрат и ориентированный на более достоверное формирование бухгалтерской информации, формируемой в рамках учёта, а с другой стороны, каждый из них имеет свои основания классификации, присущие только данному исследователю, свои подходы к обоснованию выбора метода стоимостного измерения активов.

На основе анализа мнений отечественных и зарубежных авторов мы можем сделать вывод о том, что в научной литературе до сих пор не выработано единого подхода к способу оценки этих важных для машиностроения активов. Отсюда актуальным представляется адаптация к практике современных технологий формирования стоимости незавершенной и готовой продукции. В виде приемлимого для машиностроения инновационным вариантом оценки можно предложить методику, содержащую следующие этапы:

- выявление технологических и организационных особенностей машиностроения и разработка отраслевой номенклатуры статей затрат;
- установление группировочных признаков объектов учёта затрат и классификация носителей затрат;
- деление затрат на целевые (затраты на продукт, затраты на поток, создающий ценность) и фактические (валовые и удельные) для определённых этапов жизненного цикла продукта;
- систематизация, обобщение, преобразование информации о затратах и факторах их обуславливающих в разных уровнях управления на счетах управленческого учёта;
- списание (возмещение) отклонений фактических затрат от целевых за счёт финансовых результатов;
- калькулирование себестоимости промежуточных продуктов (незаконченная продукция);
- калькулирование себестоимости конечных изделий и видов продукции.

1. Додонов, А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышленности СССР [Текст] / А.А. Додонов. – М.: Экономика, 1964.

2. Маргулис, А.Ш. Вопросы учета и отчетности по себестоимости промышленной продукции [Текст] / А.Ш. Маргулис. – М.: Госфиниздат, 1944.

3. Поклад, И.И. Учет, калькулирование и анализ себестоимости промышленной продукции [Текст] / И.И. Поклад. – М.: Финансы, 1966.

4. Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: учебн. пособие для вузов [Текст] / Я.В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.